

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ СЕРВІСОЛОГІЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ**Поворознюк І.М.***Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
к.е.н, доцент, Україна,***Кирилюк І.М.***Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
к.е.н, доцент, Україна,***Нещадим Л.М.***Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
к.е.н, доцент, Україна***Литвин О.В.***Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
старший викладач, Україна***Благополучна А.Г.***Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
викладач-стажист, Україна***FORMATION OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SERVICE INDUSTRY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY****Povorozniuk I.***Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
PhD, Associate Professor, Ukraine***Kyryliuk I.***Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
PhD, Associate Professor, Ukraine***Neshchadym L.***Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
PhD, Associate Professor, Ukraine***Lytvyn O.***Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
Senior Lecturer, Ukraine***Blahopoluchna A.***Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
Lecturer-trainee, Ukraine***АНОТАЦІЯ**

Стаття присвячена дослідженню питань щодо формування теоретико-методологічних засад розвитку сервісології індустрії гостинності. Доведено, що сервісологія допомагає обґрунтувати норми і правила, регулює стосунки у сфері сервісу. Сервіс як система індивідуального обслуговування, передбачає комплекс організаційних, технічних і технологічних видів діяльності, які забезпечують комфортність життєдіяльності людей.

Визначено, що одним із головних напрямів подальшого розвитку сервісології можна назвати розробку та застосування у сфері послуг приватних методик, моделей для опису, проектування, аналізу і оцінки якості або конкурентоспроможності послуг.

ABSTRACT

The article is devoted to the study of issues related to the formation of theoretical and methodological foundations for the development of service industry in the hospitality industry. It is proved that servisology helps to substantiate the norms and rules governing relations in the field of service. Service as a system of individual service, provides a set of organizational, technical and technological activities that ensure the comfort of people's lives.

It is determined that one of the main directions of further development of servisology can be called the development and application in the field of services of private methods, models for describing, designing, analyzing and assessing the quality or competitiveness of services.

Ключові слова: послуга, індустрія гостинності, сервісологія, сервіс, сервісна діяльність, готельний та ресторанний бізнес, сфера обслуговування.

Keywords: service, hospitality industry, serviceology, service, service activities, hotel and restaurant business, service sector.

Постановка проблеми. Сьогодні в умовах глобалізаційного розвитку інтенсивно розвивається сфера ресторанних та готельних послуг, з'явилися нові послуги та технології, а глобалізація сфери цих послуг гостро ставить питання конкурентоспроможності української сфери індустрії гостинності. Як галузь економіки, український ресторанний та готельний сервіс має дедалі більше орієнтуватися на потреби та інтереси споживачів.

Для гармонійного та сталого розвитку індустрії гостинності, як частини постіндустріальної сфери сервісу та національної економіки важливе значення має формування теоретико-методологічних засад розвитку сервісології в готельному та ресторанному бізнесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні існує безліч фахових досліджень щодо розуміння сервісу та сервісної діяльності, сервісного обслуговування, якості послуг в індустрії гостинності. Серед українських та закордонних вчених досить вичерпно розкривають зазначене питання такі вчені, як: Г. Аванесова [1], Ю. Безрученков [2], Н. Ведмідь [3], Ф. Котлер [7; 8], Т. Лук'янець [9], Л. Малюк [10], О. Моргулець [11], Г. Толлок [12], О. Федуліна [13], Шоул Дж. [14] та багато інших.

Але не зважаючи на вагомий внесок учених, питання сервісології індустрії гостинності завжди потребує розгляду так, як існує безліч ризиків, що прямо або опосередковано впливають на сервісну діяльність підприємств індустрії гостинності.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сучасний стан розвитку сервісної діяльності підприємств індустрії гостинності розвивається під впливом безліч зовнішніх та внутрішніх факторів, що негативно впливають на якісне обслуговування споживачів. На сьогодні не достатньо приділено уваги щодо розвитку сервісної діяльності підприємств індустрії гостинності в період криз спричинених різними ситуаціями, зокрема пандемія, війна тощо.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є теоретичне обґрунтування та формування теоретико-методологічних аспектів розвитку сервісології індустрії гостинності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сфера послуг це досить складне суспільне та економічне явище, яке виступає об'єктом вивчення різноманітних наук: економіки, маркетингу, менеджменту, соціології, права, інформатики, психології та інших наук. Проте, загалом теорія сфери сервісу на сьогодні розроблена не достатньо.

Термін «сервісологія» поєднує у собі два слова «сервіс» та «логос (наука)», а індустрія гостинності акцентує галузеву приналежність, а саме специфіку сервісу в готельному, ресторанному та туристичному бізнесі.

Сама етимологія слова «сервіс» походить ще з давніх історичних часів. Серви (від лат. servus – раб) – раби в Стародавньому Римі та кріпаки слуги феодалів у середньовічній Європі. Вже тоді це були соціальні групи, головним заняттям яких було

обслуговування, задоволення повсякденних потреб своїх господарів, представників «верхів» суспільства.

Можна говорити, що це було сферою їхньої професійної діяльності. Слуга – офіційно вказане заняття, трудова діяльність людини, яка володіє комплексом знань та практичних навичок, набутих у результаті досвіду. Діяльність з обслуговування своїх господарів зазвичай була для слуг основним джерелом доходу.

На наступних етапах у суспільному розвитку цей взаємобмін діяльністю та її результатами історично видозмінювався, і можна стверджувати, що сервісна діяльність, як результат поділу праці залежала від рівня розвитку товарно-грошових відносин, від соціальної структури суспільства, відносин власності, відносин між людьми та соціальними групами.

Сервісна діяльність пов'язана з виникненням у суспільстві нових потреб та функцій, що викликають ускладнення його структури, з науково-технічним прогресом, із виникненням соціальних груп, що володіють спеціалізованими, професійними навичками, які закріплюють за собою різні сфери діяльності, зокрема, виробництво послуг як особливого товару.

На сьогодні сфера сервісу є частиною економіки, яка включає синтез і надання всіх видів комерційних та некомерційних послуг. У сучасній економіці сфера обслуговування стає все більш значущим елементом економіки і соціального життя. Ця сфера прискорює темпи свого зростання та стає ключовим сектором розвитку економіки та некомерційного сектора. В економічно розвинених країнах вона складає (60–80%) економіки.

Отже, сфера сервісу виступає одночасно як структурний елемент держави (державні послуги), бізнесу (посередництво, технічний сервіс та ін.), суспільства (соціальні послуги). При цьому комплекс послуг може розглядатися як інструмент підтримки працездатності, адаптації та розвитку держави, бізнесу, техносфери, економіки та соціальної сфери.

Основою розвитку сфери сервісу можна назвати сукупність об'єднання філософії, ідеології, політики розвитку галузі послуг. Під філософією розвитку сфери послуг можна розуміти найбільш загальний погляд на процеси та результат проектування нових послуг та її видів, розширення та створення нових ринків тощо.

Під філософією формування методичної основи розвитку сфери сервісу пропонується розуміти найбільш загальний погляд на процес формування загальної теорії сервісу (сервісології) та її значення для сталого розвитку, зниження ризиків розвитку сфери послуг.

Ідеологія формування методичної основи розвитку сфери сервісу охоплює: основну ідею розвитку сервісології як розвинутої загальної теорії сфери обслуговування; розподіл особистої влади та/або влади посади у процесі такого розвитку, як найбільш загальної методології сфери обслуговування.

Політикою формування методичної основи розвитку сфери сервісу слід називати сукупність конкретних заходів, спрямованих на формування методичної основи її розвитку.

Формування методичної основи розвитку сервісу покликане знизити ризики розвитку постіндустріальної сфери сервісу, зробити такий розвиток стійким на тлі глобальної кризи.

Послугу як спосіб та продукт, створений для задоволення індивідуальних та суспільних економічних, соціальних, технічних та екологічних потреб, слід описувати з її призначення, особливостей, переваг та недоліків.

Соціально-економічну сутність будь-якої послуги відображають її функції та роль у процесах функціонування держави, суспільного виробництва та споживання.

Готельна та ресторанна послуга може розглядатися як структурна частина загального поняття послуги. Послуга може бути визначена як споживча вартість праці, а не як продукт, так і результат попередньої діяльності; невлівима дія, що не призводить до володіння чимось.

Надання готельних та ресторанних послуг пов'язане з матеріальними продуктами та/або технологіями обслуговування споживачів.

Однією з відмінних характеристик ресторанної та готельної послуги є її нематеріальність (невловимість).

Нерозривність виробництва та споживання ресторанної послуги визначається тим, що значна частина послуг така, що вона з'єднується у часі та просторі з процесом виробництва, розподілом та споживання послуги. При цьому в міру індустріалізації та розвитку високих технологій у сфері ресторанних послуг відбувається активне відділення виробничої стадії від стадії розподілу (доставки додому) та споживання (у транспорті, вдома).

Крім того, в умовах нових комунікаційних технологій багато видів ресторанних та готельних послуг, набувають форми товару та/або включають безпосередній контакт між виробником послуги та її споживачем.

Відмінність якості таких послуг пов'язана з тим, що значна частка послуг надається споживачеві безпосередньо працівником підприємства.

При цьому якість послуг, що надається є вирішальною мірою та залежить не тільки від стабільних факторів, а й від багатьох змін, у тому числі випадкових факторів (якості сировини, настрою працівника, сучасних технологій та ін.). Крім того, на якість цих послуг впливає і безліч супутніх обставин (швидкість надання послуги, комплексний характер послуги та її доповнюваність іншими видами послуг).

Дані особливості, обставини виробництва і споживання ресторанних послуг ускладнюють оцінку якості та визначення стандартів якості ресторанної послуги. Проте, саме в цьому напрямку робляться основні зусилля щодо досягнення сталості якості послуг.

Непостійність якості ресторанної послуги пов'язана з індивідуальним характером окремих елементів ресторанних послуг (включаючи приготування їжі, обслуговування офіціантом, оформлення ресторану та ін.).

Що стосується готельної послуги то вона залежить від індивідуальних запитів конкретного клієнта, його настрою, а також від працівника який надавав дану послугу.

Відомі та існуючі в даний час класифікації (ВТО та ін.) у сфері сервісу вимагають подальшого уточнення та систематизації у рамках сервісології даного розуміння. Це обумовлює важливість визначення головних та другорядних критеріїв класифікації різних видів послуг.

Нові постіндустріальні послуги створюються для того, щоб актуалізувати нові потреби; повніше задовольнити суспільні та особисті потреби споживачів у нових ситуаціях; забезпечити надійність функціонування техногенних та соціальних об'єктів; підвищити безпеку та ефективність функціонування техногенних та соціальних об'єктів; змінити окремі характеристики функціонування цих техногенних та соціальних об'єктів; покращити дизайн товарів як соціальних та техногенних об'єктів тощо.

Одним із головних напрямів подальшого розвитку сервісології можна назвати розробку та застосування у сфері послуг приватних методик та моделей для опису, проектування, аналізу та оцінки якості та/або конкурентоспроможності послуг.

У маркетингу відома описова трирівнева модель товару, яка може бути використана для дослідження послуг, їх конкурентоспроможності та ефективності [8, с. 247-248]. Ця модель була доповнена четвертим (стратегічним, соціально-екологічним) рівнем та представлена у роботі [4].

На практиці зазначена модель була використана при аналізі готельних послуг у роботі [5]. При цьому було обґрунтовано, що перший рівень готельної послуги становить її головне призначення або вигоду: задоволення індивідуальних та суспільних потреб у тимчасовому проживанні. Другий рівень готельної послуги відображає характер послуги при реальному виконанні (площа номера, наявність санітарного вузла, ванни, розмір та якість ліжка, якість білизни, наявність телевізора, наявність телефону, Інтернету, звукоізоляцію, безпеку проживання та ін.), оформлення внутрішніх інтер'єрів та зовнішнє оформлення будівлі, назва готелю тощо.

Третій рівень готельної послуги включає можливість: бронювання номерів; проживання у кредит, страхування проживання тощо.

Четвертий рівень послуги повинен описувати та характеризувати вплив послуги на соціально-економічну та екологічну систему (витрати матеріалів та сировини, збитки навколишнього середовища при наданні послуг та ін.), стратегічне управління.

Також, можна зазначити, що цей рівень готельної послуги характеризує вплив готельних

послуг на розвиток бізнесу та соціальне середовище; підвищення комфортності та безпеки тимчасового проживання; зниження екологічних витрат на готельне обслуговування, підтримання економічної стійкості бізнесу, наприклад, при розміщенні постраждалих від надзвичайних ситуацій (пандемія, війна та ін.).

Описана вище чотирирівнева модель готельної або будь-якої іншої послуги може використовуватися при проектуванні, позиціонуванні, абсолютній і порівняльній оцінці конкурентоспроможності та економічної ефективності готельних та інших видів послуг на підприємствах індустрії гостинності.

При проектуванні послуг із застосуванням чотирирівневої моделі послуги можна рекомендувати використати наступний алгоритм послідовного процесу проектування послуги, розділивши її на наступні кроки (етапи) проектування: розробляється чотирирівнева описова модель (структура та основні характеристики) певної послуги; для кожного рівня та кожного показника послуги, розробляється оцінка шкали для оцінки якості послуг за цим показником (наприклад, за десятибальною чи стобальною шкалою); експертним шляхом (або шляхом опитування споживачів) виконується оцінка якості кожного показника цієї послуги; на основі аналізу експертних оцінок, порівняння реальних показників з проектними показниками виділяються «вузькі місця» послуги, які мають бути покращені; генеруються варіанти покращення показників якості послуги до рівня проектних показників; за допомогою аналізу траєкторій підвищення якості послуги виділяють реалізовані або найбільш доцільні варіанти покращення показників послуги; з використанням формальних (наприклад, критерію «ефективність/витрати») або неформальних критеріїв виділяють найкращий (оптимальний) варіант управління траєкторією підвищення якості послуги тощо.

Факторами подальшого формування методологічного забезпечення розвитку сфери послуг можна назвати: створення прецедентів фінансування досліджень у цій сфері з боку окремих організацій та об'єднань бізнесу; консолідацію зусиль вчених, працюючих у цій галузі; створення наукової платформи методичного забезпечення розвитку сфери обслуговування; розширення діалогу між практиками, вченими та споживачами послуг; підвищення ефективності громадського контролю за якістю послуг та результатами наукових досліджень тощо.

Висновки. Сфера послуг як одна із сфер суспільного життя представляє собою взаємодію трьох елементів: сукупність фірм, організацій, підприємств, установ, які надають різноманітні послуги населенню; індивідів (споживачів), що є споживачами послуг; принципів, норм та правил поведінки, на основі яких здійснюється взаємодія між виробниками (постачальниками) послуг та їх споживачами.

Специфіка сервісу полягає в тому, що сервіс як обслуговуюча компонента діяльності, присутня так чи інакше в структурі всіх інших важливих соціальних сфер. І в той же час є самостійним феноменом, що виникає, функціонує та реалізується за своїми внутрішніми, тільки йому притаманними закономірностями, що фіксують стійку повторюваність та зв'язок між їхніми характеристиками і явищами.

На майбутнє підприємствам індустрії гостинності слід все більше прагнути до індивідуалізації обслуговування, враховуючи не тільки зовнішні фактори, що мотивують поведінку споживача, такі як культура, соціум, економіка, а й внутрішні – життєвий стиль, особистісна та психологічна своєрідність споживача, його запити та потреби.

Література

1. Аванесова Г. А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент: учеб. пособ. для студентов вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2006. 320 с.
2. Безрученков Ю.В. Сервисна діяльність як частина культури на підприємствах ресторанного господарства. Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернетконференції (м. Луцьк, 15–16 травня 2019 р.). Луцьк: Терен, 2019. С.64-67. URL: <http://dSPACE.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/7831/2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата звернення: 26.04.2022)
3. Ведмідь Н.І. Термінологічні підходи до визначення категорії «сервіс» та його роль в економіці країн. Економічний часопис – XXI. 2012. № 3-4. С. 49-52 URL: <http://dSPACE.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48223/14-Vedmid.pdf?sequence=1> (дата звернення: 25.04.2022)
4. Глущенко В. В. Управление рисками. Страхование. Железнодорожный: Крылья, 1999. 336 с.
5. Глущенко В. В., Глущенко И. И., Винницкий А. А., Сайтбатталова Э. Р., Якименко В. В. Формирование методологической основы развития и оценки качества услуг в сфере гостиничного сервиса // Молодежный научный вестник. 2017. №4 (16). URL: <http://www.mnvnauka.ru/2017/04/Glushchenko.pdf> (дата звернення: 24.04.2022)
6. Камушков О.С., Ткач В.О., Язіна В.А., Жилко О.В. Культура сервісу: дефініція поняття, основні структурні складові сервісу та аналіз його ролі в індустрії гостинності // Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2021. № 2. С. 38-43. URL: http://apie.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/apie_2021_r02_a07.pdf (дата звернення: 23.04.2022)
7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / Ф. Котлер. СПб.: Питер, 1998. 887 с.
8. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. М.: Бизнес-книга, ИМА-Кросс, Плюс, 1995. 702 с.

9. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. 2-ге вид., доп. і перероб. К.: КНЕУ, 2003. 524 с

10. Малюк Л. П., Варипаєв О.М. Соціально-історичний розвиток потреб у парадигмі формування сфери послуг. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2019. Вип. 1. С. 159-169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2019_1_16. (дата звернення: 26.04.2022)

11. Моргулець О.Б. Розвиток сучасного понятійно-категоріального апарату теорії послуг // Сталий розвиток економіки. 2013. №5. URL: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/Morgulets_st.pdf (дата звернення: 23.04.2022)

12. Толок Г. А. Сервісна діяльність як елемент культури в рестораних // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2012. Вип. 18(2). С. 184-188. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshrr_2012_18\(2\)_43](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshrr_2012_18(2)_43) (дата звернення: 29.04.2022)

13. Федулina О. О. Сервисология как наука. Мифы о сервисе. URL: <http://www.russika.ru/ef.php?s=4069> (дата звернення: 22.04.2022)

14. Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество / Джон Шоу ; пер с англ. 2-е изд., испр. и доп. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 337 с.

DEVELOPMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY OF THE GROUPS OF REGIONS OF UKRAINE UNITED BY ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL

Sobolev V.

*Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics,
PhD in Economics, Associate Professor
Kharkiv, Ukraine*

ABSTRACT

The article analyzes the existing legislative framework of Ukraine, that regulates the development of the entire country and its individual regions. The article proposes development of an economic development strategy for groups of regions united according to predetermined parameters, which will allow, on the one hand, to take into account characteristics of each of the groups, and, on the other hand, to save limited financial and human resources that are spent on implementing the strategy by reducing the number of developed economic development strategies.

Keywords: strategy, development, region, cluster, territory, economic development.

The development of the territory of regions of Ukraine today is faced with a number of objective and subjective factors that have led to its asymmetric nature. The basis for this was the uncertainty of the strategic priorities of regional development in the crisis and post-crisis periods, the unpreparedness of regions for the steadily growing competitive pressure in the domestic and foreign markets in the struggle for material, financial and human resources, the possibility of effective use of the geopolitical location of regional systems and complexes. Tactical miscalculations of the regional development of Ukraine in the short and medium term are due to the lack of clearly defined, scientifically based economic and social strategic priorities, features of long-term trends in regional development operating at the post-crisis stage of economic modernization [1].

Strategic planning is the process of developing a long-term plan for the development of an object by formulating management goals and objectives, analyzing internal problems and the external environment of activity, determining the advantages and disadvantages of an object, choosing development scenarios, predicting the socio-economic development of the entire industry of the object.

The purpose of developing a strategy for the development of the territory is to find ways to improve the efficiency of the functioning of the territory and

increase the level of socio-economic development of the country or region

The development of a strategic plan for the development of the region today is an important scientific and practical task that can be solved by joint efforts of representatives of local governments of the region and prominent scientists in the field of regional management [2].

A lot of scientists pay attention to the research of issues of strategic planning and development of the territory development strategic plans, among them S. Bila, O. Shevchenko, V. Zhuk, M. Kushnir, I. Valiushko and others. However, the analysis of the current state of strategic planning processes and development a strategies of economic development of the regions, requires further study

The purpose of writing this article is to develop an economic development strategy for groups of regions united according to predetermined parameters.

To achieve this goal, the following tasks are supposed to be solved:

analysis of the existing legislative framework of Ukraine, which regulates the development of the territory of the entire country and its individual regions;

development of an economic development strategy for groups of regions united according to predetermined parameters, which will allow, on the one hand, to take into account the characteristics of each of the groups, and, on the other hand, to save limited finan-